

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

La Pedrera (Consumo)

Destinador	Destinatario
Actividades experienciales 20,9% (destinador)	Participantes 13,9% (Neutral) Preferencias audiovisuales 18,6% (Neutral)
Oponente	Ayudante
Limitantes de Acceso 16,3% (negativa) Falta de acceso a un buen servicio de internet 18,3% (negativa)	Hábitos de consumo en Internet 13,9% (Positiva)

Encomillados

***Actividades experienciales**

“Me encantó, me fascinó. Creo que esto nunca se había visto por acá. Me gustó porque ustedes nos están preguntando nosotros cuáles son las necesidades”, sobre el taller aplicado

***Participantes**

primer acercamiento con los participantes, donde pudimos conocer sus nombres, edad y película o serie favorita.

***Preferencias audiovisuales**

“A pesar de que las novelas son repetidas o de tiempos antiguos hay unas que son muy interesantes y son buenas. Como café con aroma de mujer, Rosario Tijeras que en su nueva versión es muy buena”

***Limitantes de acceso**

“Bueno en mi casa hay televisión pero es como si no hubiera porque es con TDT y la señal es súper malísima, eso se ve RCN. Se va la señal y viene y uno no ve nada. Hasta ahora me va bien porque en la casa no se va la señal, a menos cuando hay mal clima y tiene ganas de llover es que se va la señal”

***Falta de acceso a un buen servicio de Internet**

“En mi pueblo la señal es súper mala, allá uno mete una recarga y prácticamente se pierde porque cuando no hay señal los datos no sirven, cuando no sirve es el celular, en si es una complicación. En mi casa muy bien allá en mi casa también tenemos Internet, tenemos claro, allá la señal es súper malísima. Nos ponemos a ver vídeo en el teléfono cuando tenemos este Internet a veces vemos televisión.

En la casa no usamos internet, solo recargas. Pero la señal es un poco mala la de claro, hay días que está buena y hay días que está mala. No se, como no vivo en el pueblo, pero en el propio pueblo no sirve para nada, ni para llamar, ni para activar datos, ni para hacer nada. Pues tengo que buscar señal”

***Hábitos de consumo en Internet**

“Para hacer tarea, estar en Facebook, whatsapp, para todo lo que necesite hacer en el celular. Cualquier palabra que no se inmediatamente voy a diccionario o Google”